

Heliothis incarnata Freyer, [1838] (Lepidoptera, Noctuidae, Heliiothinae) en Orense (Galicia, NO España)

J. J. Pino Pérez* A. Martínez Fernández[†] & R. Pino Pérez[‡]

December 30, 2019

Resumen

En esta nota se ofrece una breve información sobre los ejemplares de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], obtenidos en muestreos en el oriente orensano, uno de ellos depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Galicia, NO España), y el otro en la colección AMF.

Abstract

This note offers a brief information about two specimens of *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], obtained in samples in the eastern region of Orense; one of them deposited in the Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Galicia, NO España), and the another in the AMF collection.

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, Heliiothinae, *Heliothis incarnata*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Heliiothinae, *Heliothis incarnata*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Heliothis incarnata Freyer, [1838] es una especie xerotermófila mono-bivoltina (Rákosy, 1996:107 [15]; Fibiger *et al.*, 2009: 247 [4]), que habita en zonas desérticas y estepas, áreas de matorral termófilo de escasa cobertura vegetal (Redondo

*A Fraga, 6, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

[†]Avda. de Mugardos, 55, portal 1, 2H, Ares, 15624, A Coruña. aquilinomf@gmail.com

[‡]Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

et al., 2010: 227 [16]), desde el nivel del mar hasta altitudes alpinas. Especie mediterráneo-iraní (Kravchenko *et al.*, 2007: 81 [10]), o asiático-mediterránea de amplia distribución desde la península ibérica, las islas Canarias o Marruecos, colonizando buena parte de Europa, hasta Arabia Saudí, Irán o Afganistán (Fibiger *et al.*, 2009: 248[4]).

Según Calle (1982: 60 [2]), en España su dispersión es compleja; probablemente este término describe lo que sucede con algunos otros táxones que no son abundantes más que en momentos puntuales y en el resto de muestreos se observan escasos o muy escasos al tiempo que se extienden como migrantes por buena parte del territorio de la península ibérica (Calle, 1982: mapa 123; Fibiger *et al.*, 2009: 247, mapa[4]).

En GBIF¹ hay 21 registros de *H. incarnata*, de los que doce son de la península ibérica y de estos sólo tres, de la zona de Doñana, son especímenes preservados. En el portal de Bold Systems², hay dos ejemplares barcodeados, uno de ellos del sureste de España, pero no son datos públicos.

A continuación aportamos unos breves comentarios sobre los ejemplares gallegos de los que disponemos.

2 Material y Métodos

Los dos ejemplares de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838] acudieron a sendas trampas luminosas de 250 W de vapor de mercurio; el ejemplar LOU-Arthr 45609 está depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra), y el otro en la colección particular de uno de los autores (AMF).

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Fibiger *et al.* (2009: 246 [4]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838] que se mencionan en esta nota son (véase una vista general de la zona de Trevinca donde se capturó uno de los ejemplares [1]), una imagen del espécimen de Trevinca atraído

¹ *Heliothis incarnata* Freyer, 1838 in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. https://www.gbif.org/es/occurrence/search?taxon_key=4534683 accessed 2019-12-28.

² http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=467661.

por la luz [2], fotografías del mismo ejemplar ♂, su anverso [3], reverso [4], andropigio [5], y el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [6]):

España: Orense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7851802574, 911 m, entre encinas y matorral mediterráneo, 01/06/2019, ♂, A. Martínez Fernández.

España: Orense, Carballeda de Valdeorras, Trevinca, 29TPG8589085845, 1781 m, al lado de la pista forestal en pastizales oromediterráneos, 29/06/2019, LOU-Arthr 45609, ♂, J.J. Pino & R. Pino.

El hábitat de la especie en los páramos de Trevinca está formado por praderas, fundamentalmente perennes, sobre pizarras y esquistos ocupadas por la asociación *Diantho merinoi-Plantaginetum radicatae* con diversos caméfitos pulviniformes y cespitosos (Ortiz, 1986: 187 [13]). En cambio, en Rubiá aparece en pastizales menos vivaces sobre caliza y rodeados de encinas en el *Genisto hystericis-Quercetum rotundifoliae* o el *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti* (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 137 [5]).

La oruga parece alimentarse de varias especies de *Silene* (Rákósy, 1996:107 [15]), o alguna otra cariofilácea como *Gypsophila* o *Dianthus*, fabáceas como *Cicer* o *Pisum*, e incluso compuestas como *Centaurea* (Kravchenko *et al.*, 2007: 81 [10]; Kayci & Fidan, 2010: 55 [9]; Matov & Kononenko, 2012: 135 [12]). Zehentner (2010: 91-92 [17]), tras coger una hembra que pone 180 huevos en cautividad, cría las larvas con *Silene vulgaris*, especie que prefieren a la otra planta que les ofrece, *Dianthus carthusianorum*.

Observaciones previas sobre larvas en Trevinca años atrás, y la bibliografía anterior, nos llevaron a considerar a las especies del grupo *Silene* como las probables plantas huésped del noctuido en Galicia. En el macizo de Trevinca aparecen fundamentalmente siete especies: *Silene ciliata* Pourr. (Laínz, 1967: 14 [11], Gómez-Vigide, 2016: 65 [7]); *Silene dioica* (L.) Clairv. (Gómez-Vigide, 2016: 65 [7]); *Silene foetida* Link (Bellot, 1951: 383 [1], Benito, 1995: 12 [3]); *Silene foetida* subsp. *gayana* Talavera (Pino *et al.*, 2007: 100 [14], Gómez-Vigide, 2016: 65 [7]); *Silene italica* (L.) Pers (Pino *et al.*, 2007: 100 [14]); *Silene legionensis* Lag., (Gómez-Vigide, 2016: 66 [7]); *Silene nutans* L., (Pino *et al.*, 2007: 100 [14], Gómez-Vigide, 2016: 67 [7]); *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* (Gómez-Vigide, 2016: 68 [7]).

En la zona del encinar mesomediterráneo orensano sanabriense, subsector berciano de Pardollán y Biobra, las especies de *Silene* citadas en la bibliografía son, *Silene coutinhoi* Rothm. & P. Silva (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 136 [5], Gómez-Vigide, 2016: 65 [7]); *Silene inaperta* L. (Gómez-Vigide, 2016: 66 [7]); *Silene legionensis* Lag. (Gómez-Vigide, 1989: 102 [6], Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 136 [5], Gómez-Vigide, 2016: 66 [7]); *Silene nocturna* L. (Gómez-Vigide, 1985: 369 [8], Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 136 [5], Gómez-Vigide, 2016: 67 [7]); *Silene portensis* L. subsp. *portensis* (Gómez-Vigide, 2016: 67 [7]); *Silene saxifraga* L. (Laínz, 1967: 14 [11], Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 137 [5], Gómez-Vigide, 2016: 67 [7]); *Silene vulgaris* (Moench) Garcke (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 137 [5]); *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* (Gómez-Vigide, 2016: 68 [7]).

Figura 1: Vista general de los altiplanos y laderas oromediterráneas de la sierra de Trevinca (Carballeda de Valdeorras, Orense); como se observa, van desapareciendo soterrados sin más con los desechos de la minería de la pizarra. El punto rojo señala el lugar donde se colocó la luz a la que acudió el ejemplar ♂ de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], LOU-Arthr 45609.

Figura 2: Vista del ejemplar de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], LOU-Arthr 45609, ♂, recién llegado a la trampa luminosa en los campos oromediterráneos de Trevinca (Carballeda de Valdeorras, Orense).

Figura 3: *Heliiothis incarnata* Freyer, [1838], LOU-Arthr 45609, ejemplar ♂ capturado en Trevinca (Carballeda de Valdeorras, Orense).

Figura 4: Reverso del ejemplar de *Heliiothis incarnata* Freyer, [1838], LOU-Arthr 45609, ♂, de Trevinca (Carballeda de Valdeorras, Orense).

Figura 5: Andropigio de *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], LOU-Arthr 45609, de Trevinca (Carballada de Valdeorras, Orense).

Figura 6: Mapa de Galicia con los lugares de captura de la especie *Heliothis incarnata* Freyer, [1838], objeto de esta nota.

Bibliografía

- [1] F. Bellot. Sinopsis de la vegetación de Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 10(1):389–444, 1951.
- [2] J.A. Calle Pascual. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de Serie, volumen 1, Madrid, 1982.
- [3] J.L. Benito Alonso (ed.). Noticia de la primera campaña de la AHIM (Ancares-Caurel, junio de 1994). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos*, 0:9–12, 1995.
- [4] Michael Fibiger, László Ronkay, Axel Steiner, and Alberto Zilli. *Noctuidae Europaeae. Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponiinae, Heliothinae and Bryophilinae*, volume 11. Entomological Press, Søro, Denmark, 2009.
- [5] J. Giménez de Azcárate Cornide and J. Amigo Vázquez. *Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, 1996.
- [6] F. Gómez Vigide, X.R. García Martínez, E. Valdés-Bermejo, F.J. Silva-Pando, and V. Rodríguez Gracia. *Aportaciones a la flora de Galicia, III*. In, Silva-Pando (ed.). *Sobre flora y vegetación de Galicia*. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, 211 pp., 1989.
- [7] Fermín Gómez Vigide. El herbario FGV. *Boletín BIGA*, (15):9–336, 2016.
- [8] F. Gómez Vigide O.F.M. Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, 41(2):367–380, 1985.
- [9] Lokman Kayci and Mehmet Fidan. *Chazaria incarnata* (Freyer, 1838) Türünün Biyolojisi ve Yayılışı Hakkında Notlar (Lepidoptera, Noctuidae) [=Notes on the Biology of *Chazaria incarnata* (Freyer, 1838) (Lepidoptera, Noctuidae)]. *Centre for Entomological Studies Ankara. Cesa News*, (59):55–59, 2010.
- [10] V.D. Kravchenko, M. Fibiger, Hausmann A., and Müller G.C. *The Lepidoptera of Israel. Vol. 2: Noctuidae*. In Müller, G.C., Kravchenko, V.D., Hausmann, A., Speidel, W., Mooser J. & Witt, T.J. (eds.). *The Lepidoptera of Israel*. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, 320 pp., 2007.
- [11] M. Lainz. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.*, 12:1–51, 1967.
- [12] A. Yu. Matov and V.S. Kononenko. *The trophic connections of the larvae of noctuid moths of the fauna of Russia (Lepidoptera, Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Euteliidae, Noctuidae)*. Dal'nauka, Institute of Biology and Soil Science. Russian Academy of Sciences far Eastern Branch. Vladivostok, 346 pp. 2012.

-
- [13] S. Ortiz Núñez. *Series de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo*. Universidad de Santiago de Compostela, Tesis doctoral: 509 pp. 1986.
- [14] J.J. Pino Pérez, J.L. Camaño Portela, and R. Pino Pérez. Asientos corológicos LOU, 2004. *Boletín BIGA*, 2:35–109, 2007.
- [15] L. Rákosy. *Die Noctuiden Rumäniens*. Land Oberösterreich, O.Ö. Landesmuseum, 648 pp, Linz, 1996.
- [16] Víctor M. Redondo, Javier Gastón, and Juan Carlos Vicente. *Las mariposas de España Peninsular. Manual ilustrado de las especies diurnas y nocturnas*. Prames Ediciones, Zaragoza, España, 405 pp., 2010.
- [17] Christian Zehentner. Interessante neue Erkenntnisse zu *Heliothis incarnata* FREYER, 1838 (Lepidoptera: Noctuidae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 59 (3/4):91–93, 2010.